
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 553.98:550.812(470.46)
DOI 10.5281/zenodo.13961007

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И СОСТАВА ГАЗОВ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЯ

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE AND GASES COMPOSITION OF THE LOWER CARBONIFEROUS DEPOSITS IN THE SOUTH-WEST PART OF THE PRECASPIAN

УШИВЦЕВА ЛЮБОВЬ ФРАНКОВНА,

к.г.м.н., доцент,

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева.

USHIVTSEVA LYUBOV FRANKOVNA,

*Candidate of geological and mineralogical sciences, Associate Professor,
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev.*

В данной статье рассмотрены литологические особенности, результаты бурения и испытания глубокозалегающих нижнекаменноугольно-девонских отложений юго-западной части Прикаспийской впадины, которые считаются наиболее перспективными в отношении нефтегазоносности. При бурении и испытании этих отложений в характеризуемой части впадины были получены непромышленные притоки газа, конденсата и нефти, однако крупных открытий месторождений углеводородов не установлено, хотя в других частях впадины с ними связаны ряд месторождений. Цель исследования – выяснение причин отрицательных результатов испытания скважин и их связь с фильтрационно-емкостными свойствами пород коллекторов. В результате анализа имеющейся геолого-геофизической информации, данных бурения и опробования скважин установлено: характеризующие отложения обладают низкими фильтрационно-емкостными свойствами, относятся к низкопроницаемым коллекторам; отмечается неоднородность разреза-частое чередование проницаемых и непроницаемых пластов, битуминизация и кальцитизация пустотного пространства, залеченность трещин вторичными минералами, что приводит к снижению фильтрационных свойств. Сравнительный анализ данных бурения, испытания скважин позволил выявить низкую степень изученности и освещенности керном характеризующих отложений, условия формирования залежей нефти и газа остаются весьма противоречивыми, естественная проницаемость коллекторов в условиях больших глубин не обеспечивает промышленных притоков в скважины. Отрицательные результаты обусловлены некачественным испытанием или его полным отсутствием из-за неудовлетворительного технического состояния скважин, недостижением проектных забоев и др.

This article examines the lithological features, drilling results and testing of deep-lying Lower Carboniferous-Devonian deposits of the southwestern part of the Caspian basin, which are considered the most promising in terms of oil and gas potential. During drilling and testing of these deposits, non-industrial inflows of gas, condensate and oil were obtained in the characterized part of the depression, however, no major discoveries of hydrocarbon deposits have been established, although a number of deposits are associated

with them in other parts of the depression. The purpose of the study is to clarify the causes of negative well test results and their relationship to the filtration and capacitance properties of reservoir rocks. As a result of the analysis of the available geological and geophysical information, drilling and well testing data, it was found that the characterized deposits have low filtration and capacitance properties, belong to low-permeability reservoirs; The heterogeneity of the section is noted-frequent alternation of permeable and impermeable layers, bituminization and calcification of the void space, healing of cracks with secondary minerals, which leads to a decrease in filtration properties. A comparative analysis of drilling and well testing data revealed a low degree of study and illumination of the characterized deposits by the core, the conditions for the formation of oil and gas deposits remain very contradictory, the natural permeability of reservoirs in conditions of great depths does not provide industrial inflows into wells. Negative results are due to poor-quality testing or its complete absence due to unsatisfactory technical condition of wells, failure to achieve design faces, etc.

Ключевые слова: низкопроницаемые коллекторы, карбонатные отложения, зоны поднятий, нижнекаменноугольные отложения, фильтрационно-емкостные свойства, притоки, нефтегазодопроявления, растворенный газ.

Key words: tight reservoirs, carbonate deposits, uplift zones, lower carboniferous deposits, reservoir properties, inflows, oil and gas showings, dissolved gas.

Как известно, перспективы нефтегазоносности юго-западной части Прикаспийской впадины связываются с глубокозалегающими подсолевыми каменноугольно-девонскими и нижнепермскими докунгурскими отложениями, в процессе бурения и испытания которых были получены нефтегазодопроявления и притоки нефти и газа в пределах Астраханского свода, Каракульско-Смушковой и Южно-Астраханской зон поднятий, однако, месторождений УВ в юго-западной части (за исключением трех месторождений нефти Великое, газовое Хонгорское в карбонатных отложениях визейского яруса и Южно-Плодовитенское в артинских отложениях нижней перми) не обнаружено. При этом, в последние годы в этих комплексах отложений в северной, западной, восточной бортовых частях впадины открыты залежи УВ и они считаются первоочередными для ведения геолого-разведочных работ.

Вероятными причинами отрицательных результатов работ в юго-западной части могут служить недостаточная изученность отложений, значительная глубина их залегания, вторичная преобразованность пород, выражающаяся в заполнении каверн и трещин вторичными минералами и битумом, что приводит к ухудшению ФЕС; недостоверные модели природных резервуаров, недостижение скважинами проектных забоев, некачественное испытание и др.

В пределах юго-западной части Прикаспия нижнекаменноугольные отложения представлены всеми тремя ярусами.

Турнейский ярус вскрыт единичными скважинами на Астраханском своде, в Каракульско-Смушковой складчато-надвиговой зоне (КСЗП), зоне Южно-Астраханских поднятий и Карасальской моноклинали, но в большинстве разрезов выделен условно. Наиболее полный разрез яруса, представленный карбонатными отложениями, установлен на Карасальской моноклинали, где выделены фаунистически документированные малевский, упинский, черепетский и кизеловский горизонты [1].

Каракульско-Смушковая складчато-надвиговая зона субширотного простирания (400 x 20-80 км) отличается сложным геологическим строением с наличием валлообразных структур (карбонатных выступов) – Краснохудукская, Смушковая, Каракульская, Ашунская отделенных друг от друга разрывными нарушениями сбросово-сдвигового типа, с глубиной залегания подсолевых девонско-каменноугольных отложений от 2,9 км до 5,4 км, сформировавшихся в результате горизонтальных перемещений каменноугольных и нижнепермских

пород в позднепермскую и триасовую эпохи. От Астраханского свода КСЗП отделяется небольшим прогибом по кровле кристаллического фундамента, возможно являющегося западным продолжением крупного Тугаракчанского прогиба [2; 3].

Турнейские отложения, вскрытые в скв.1-Ашунская (4 566-4 695 м) и скв.2-Ашунская (4617-4693м) представляют собой плотные, местами глинистые известняки органогенной и органогенно-обломочной структуры с прослоями слюдястых аргиллитов. По данным ГИС они обладают пористостью не более 4-7 %, проницаемостью $1 \cdot 10^{-15} \text{ м}^3$.

В пределах Астраханского свода кровля яруса вскрыта скважинами 23А, 1, 2, 3, Девонскими, 2 Володарская, 1 Табаковская, 1 Северо-Астраханская, 1 Правобережная в интервалах глубин 4780-5389 м Ярус представлен аналогичными низкопроницаемыми известняками различного генезиса с прослоями доломитов и аргиллитов толщиной от 96 до 241м.

Отложения *визейского яруса* в объеме яснополянского и окского надгоризонтов (михайловский, веневский, алексинский, нерасчлененный тульско-бобриковский горизонты) представлены чередованием хорошо проницаемых чистых известняков в верхней части, известняков глинистых и доломитизированных с прослоями доломитов и аргиллитов в нижней, различной толщины. Тульско-бобриковский горизонт на Астраханском своде и за его пределами сложен известняками органогенными и органогенно-обломочными с прослоями водорослевых разностей и аргиллитов. Породы подвержены вторичной ангидритизации, доломитизации, плотные. В нерасчлененных отложениях тульско-бобриковского горизонта присутствует толща кремнисто-глинисто-карбонатной породы, плотной, кристаллической, битуминозной, которая служит зональным флюидоупором в пределах юго-западной части для нижежащих отложений. Толщина отложений яруса в пределах свода – 502-612 м [1].

Сохранившиеся в КСЗП позднекаменноугольные отложения представлены в разной степени дислоцированной молассовой толщей толщиной до 1500 м, выклинивающейся в сторону Астраханского свода. На Карасальской моноклинали разрез представлен аргиллитами, реже алевритами с редкими прослоями песчаников, известняков и доломитов мощностью до 1300 м. Визейский ярус сложен глинистыми известняками преимущественно хемогенными с прослоями аргиллитов и кремнистыми известняками (Краснохрудукское поднятие).

Рис. 1. Региональный геологический разрез (Волож и др., 2019)

В процессе вскрытия этих пород были зафиксированы высокие скорости бурения, повышенные газопоказания, а в ряде скважин (скв. 1, 2-Ашунские, 1-Краснохудукская и др.) получены притоки газа и воды дебитом до 200 м³/сут и более, что подтверждает хорошие коллекторские свойства пород.

Отложения алексинского и михайловско-веневского горизонтов обладают наилучшими ФЕС среди верхневизейских пород, согласно литологическим исследованиям керна представлены чередование плотных и проницаемых известняков различного генезиса порово-кавернового и трещинного типа, известковистых доломитов и трещинно-каверново-поровых доломитистых известняков. Многочисленные поры, каверны, трещины и микростилолиты неравномерно заполнены черным битумом и кальцитом. Пористость пород изменяется в широких пределах – от 0,13 до 13,8 % (в среднем составляя 0,5-4,0 %), проницаемость – от 0,001 до 228*10⁻¹⁵м² (в основном, 0,0-1*10⁻¹⁵м²). При вскрытии отложений по данным станции ГТИ отмечались повышение газопоказаний, появление пленок нефти в растворе, поднят нефтенасыщенный керн, получены притоки УВ [4].

На площади Ашунская скв. 2 из визейского яруса интервал 3373-3425 м получен приток газа, в составе которого 78,3% УВ (в сумме C_{1+высш}) и 21,7 % азота. Ниже по разрезу получены притоки воды с растворенным газом с высоким газосодержанием.

Особого внимания заслуживает испытание скв. 1 Краснохудукская в составе газа которой отмечены высокие концентрации углекислого газа с тенденцией снижения вниз по разрезу. Так, из интервала 3324-3370 м (C_{2b}) получен приток углекислого газа дебитом 62 тыс. м³/сут с аномальным содержанием CO₂ – 97,45 %, CH₄ – 2,18%, гомологов метана – 0,27%, азота – 0,07% с отсутствием сероводорода [5]. Ниже при испытании интервала 3375-3425м (C_{1s}) в составе газа содержание CO₂ составило 78,54 %, в интервале 4151-4280м (C_{1v}) в составе газа CO₂ – 68,15%, в интервале 4178-4184м (C_{1v}) CH₄ – 13,83%, суммарный состав УВ (C_{2H₆+высш.}) – 21,5%, CO₂ – 62,4% (рис. 1). Высокое содержание C_{2H₆+высш.} в составе газа из последнего интервала может свидетельствовать о нефтегазоконденсатном характере залежи. Учитывая разницу в глубинах залегания газонасыщенных интервалов 3324-3425 м и 4151-4280 м более 800 м можно предположить о наличии двух залежей в башкирских и нижнекаменноугольных отложениях.

Рис. 2. Изменение состава природных газов подсолевых каменноугольных отложений скв. 1 Краснохудукская

На Каракульской площади (скв. 1, интервал 4158-4268 м) концентрация диоксида углерода в пластовых водах достигала 68 %.

Южно-Астраханская зона поднятий окаймляет юго-западную периферию Астраханского свода и представлена цепочкой кулисообразно расположенных структур по ОГ III, включающих: Ивановское, Безымянное, Геологическое, Вартыновское, Николаевское и др. поднятия (рис. 3) [6].

Нижнекаменноугольные карбонатные отложения вскрыты скв. 4, 5, 14, 10 Юж. Астраханскими, 1, 200 Николаевской, 1 Ивановской, 1 Безымянной и др. Толщина их колеблется в пределах 168-285 м. По результатам исследования керна скв. 1 Безымянная, 200 Николаевская алексинские отложения с коллекторами порово-каверного типа, представлены чередованием известняков различного генезиса, многочисленные поры и каверны которых выполнены черным битумом и кальцитом, что привело к значительной или практически полной потере.

Рис. 3. Стрoение Астраханского карбонатного массива по кровле башкирских отложений: а – изогипсы; б – контур Астраханского свода по кровле башкирских отложений; в – ось складчатого основания кряжа Карпинского; г – террасы: I – Восточная, II – Правобережная, III – Долгожданная, IV – Георгиевская, V – Северо-Правобережная, VI – Западно-Правобережная, VII – Енотаевская, VIII – Северная, IX – Ферсманская; д – локальные структуры: – ЮАГП (II): 1 – Ферсманская; 2 – Уланская; 3 – Вартыновская; 4 – Геологическая; 5 – Красносельская; 6 – Табунная; 7 – Безымянная; 8 – Ивановская; 9 – Николаевская; – КСЗП (I): 10 – Смушковская; 11 – Ашунская; 12 – Сокольническая; 13 – Краснопесчаная; 14 – Лиманная; 15 – Западно-Краснохудукская; 16 – Краснохудукская; 17 – Восточно-Краснохудукская; 18 – Бахчевая; 19 – Каралатская; – Северной группы поднятий (III): 20 – Еленовская; 21 – Табаковская; 22 – Заволжская; 23 – Южно-Харабалинская; 24 – Харабалинская; 25 – Пепела, 26 – Северная Пепела; 27 – Северная; – одиночные структуры: 28 – Волжский вал; 29 – Селитренно-Георгиевская; 30 – Прибортовая; е – скважины; ж – разрывные нарушения, ● - скважины, давшие притоки УВ из карбонатных отложений первичных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород [4].

При бурении скв. 6, 10 Юж. Астраханских по данным ГТИ отмечались увеличение газопоказаний, появление пленки нефти в растворе, притоки сильно разгазированной воды. В скв. 6 Южно-Астраханская из интервала 5356-5370 м (C_{1v}) получен приток газа без сероводорода, в составе которого в (%): CH₄ – до 88,65-90,67; C₂H₆ – 6,02-6,33; C₃H₈ – 2,42-2,52; C₄H₁₀ – 0,39-0,40; N₂ – 3,29; CO₂ – 0,32; He – 4,12 [5]. В скважине по данным ГИС выделен газонасыщенный интервал 4920-5004 м, при испытании которого получен непромышленный приток газа, пластовое давление 67 МПа (Ka=1,35); ниже на забоях 4783м, 4908м в растворе отмечались пленки нефти. В составе газа отмечено высокое содержание гомологов метана и азота.

В скв. 10 Южно-Астраханская из интервала 4423-4448м при испытании в колонне ЗПКО-89 получена пластовая вода с растворенным газом, ниже 500 м в интервале 4924-5004м ИПТ в открытом стволе непромышленный приток газа (по данным ГИС интервал 4920-5000 м газонасыщен). Пластовое давление 67МПа.

В скв. 10 Безымянная в интервале 4612-4628м (C_{1v}) при испытании в колонне получен слабый приток воды и газа с содержанием CH₄-76,3%, CO₂- 4,6 %, N₂ -8,4%, H₂-10%. В скв. 1 Безымянная в интервале 4750-4800 м (C_{1v}) не удалось выяснить характер насыщения ввиду низких фильтрационных параметров пласта, пластовое давление 65,7 МПа (Ka=1,38).

При испытании скважины 200 Николаевской из башкирских (интервал 4170-4220м) и визейских (веневско-алексинский горизонты) отложений интервалы 4220-4448м, 4308-4315м, 4428-4444м, 4323-4647 м получены притоки газа дебитом 15000-16000 м³/сут различного состава (табл. 1) с высоким содержанием кислых компонентов [5]. При сравнении состава газа башкира и визе видно, что газы визейского возраста содержат значительно большие концентрации углекислого газа и сероводорода. В их составе отмечено высокое содержание газов водорода и гелия, что свидетельствует о глубинности их происхождения. Это подтверждается изотопными исследованиями природных газов (В.П. Карпов, 1989 г.), в которых отмечается очень легкий метан на площадях с высокими концентрациями углекислоты в глубоководных отложениях юго-запада Прикаспия (скв. 1 Краснохударская в интервале 4178-4182м δC¹³– 42,2‰, скв. 3 Смушковская в интервале 3571-3577 м δC¹³– 49,8‰, что характерно для флюидов глубинного генезиса. Разница в составе газов башкирского и визейского ярусов на указанных площадях свидетельствует о наличии газовых залежей различного состава по интервалам разреза (табл. 1, рис. 2).

Таблица 1. Сравнительная характеристика газов Николаевской площади

Интервал испытания, м	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	N ₂	CO ₂	H ₂ S	He	H ₂	Тип газа
4170-4220 C _{2b}	59,91	2,33	0,28	4,47	16,69	15,73	0,04	0,03	метаново-углекисло-сероводородный
4220-4448 C _{1v}	13,33	0,01		2,17	30,43	53,82	-	0,24	сероводородно-углекислый
4308-4315 C _{1v}	48,81	0,74	0,27	41,13	-	-	-	9,05	метаново-азотный
4428-4444 C _{1v}	46,63	4,09	0,35	2,34	21,18	24,8	0,03	0,27	метаново-сероводородно-углекислый
4623-4647 C _{1v}	1,86	Σ 20,18		3,01	59,92	18,75	-	-	углекисло-метаново-сероводородный.

На площадях Заволжская, Харабалинская, Еленовская, Георгиевская северного склона Астраханского свода при исследовании визейских отложений получены нефтегазопроявления, притоки газа и воды с растворенным газом (см. рис. 2). Продуктивные нижнекаменноугольные отложения в скв. 3 Заволжская вскрыты на глубине 4260 м, что на 160 м ниже контура АГКМ, из интервала 4304-4260 м получен непромышленный приток малосернистого газа дебитом 21000 м³/сут с содержанием (в % объемн) Н₂S – 5,67, СО₂ – 12, СН₄ – 76,1, С₂ – 6,0, С₃ – 2,56, С₄ – 2,83, С_{5+высш}–0,7, N₂ – 0,3, что значительно отличается от концентраций в газе АГКМ.

В скважине 1 Георгиевская (месторождение нефти Великое) при опробовании северокельтменских отложений получен приток нефти.

В скважине 1 Харабалинская, в непосредственной близости с месторождением, при испытании в открытом стволе интервала 4698-4684 м, 4670-4650 м (С_{2b}) получена газоводнефтяная эмульсия: дебит нефти – 0,1-0,35 м³/сут, газа – 1500 м³/сут. Проба газа содержит: СН₄ – 56,6%, СО₂ – 19,77 %, Н₂S – 17,93%. Из интервала 4610-4635 м (С_{2b}) слабый приток нефти-0,2 м³/сут, ниже из интервала (4842-4718 м (С_{1v al})) слабый приток газа. В составе газа преобладают тяжёлые УВ, что предполагает наличие залежи нефти по аналогии с месторождением Великое (Георгиевская площадь). Опробование скважины в открытом стволе в интервале 4698-4610 м выполнено низкокачественно, ввиду плохого технического состояния скважины [7].

В скважине 2 Еленовская при испытании ИПТ на приток интервала 3850-3900 м (С_{2b} кр) получен непромышленный приток газа с водой. При испытании интервалов 3952–3962 м и 3966–3976 м (С_{1s}) получен газ дебитом 805 тыс. м³/сут на 14 мм штуцере. По данным ГИС интервал 3940-4081 м характеризуется наличием газонасыщенных высокопористых доломитизи-рованных известняков с пористостью до 22%. При испытании пласто-испытателем «Полярис» интервала 4040-4180 м (С_{1s+v3}) в открытом стволе получен приток газа дебитом 154 тыс. м³ /сут, а при испытании в эксплуатационной колонне ПКО-80 интервала 4044-4068 м (С_{1s}) получен приток газа дебитом 211 тыс. м³ / сут. на 8 мм штуцере, конденсата – 4 м³/сут, воды 0,75 м³/сут [7].

Ниже в интервалах 4119-4089 м, 4100-4130 м (С_{1v}) получен приток воды дебитом 6,5 м³/сут с газонасыщенностью 15,6 дм³/дм³, при ИПТ в интервале 4272-4257 м пластовая вода с растворенным газом. Таким образом, результаты испытания скважины свидетельствуют о наличии газонасыщенных пластов в интервалах 3850-3976 м, 4040-4100 м серпуховско-визейских отложений (т.к. на отметке 4100 м отмечено зеркало свободной воды), этаж газоносности составляет 250 м. Газ по составу идентичен газу АГКМ, преобладают лёгкие УВ. В скв.4 Еленовской при испытании интервала 4043-4068 м (С_{2b}кр) получен приток газоконденсата из башкирских отложений. При этом кровля башкира вскрыта на 190 м ниже по сравнению со скв.2 Еленовской, но на одном уровне со скважиной 3, в которой зафиксировано тектоническое нарушение.

В скважине 1 Правобережная были опробованы в процессе бурения верхнедевонские карбонатные отложения в интервале 5458-5608 м с наличием коллекторов с пористостью до 10,5 %. По результатам опробования получен приток газа расчетным дебитом 142 тыс. м³/сут. В составе газа присутствует метан – 62,9 % объем., сероводород – 15,1 %, углекислый газ – 20,4 %, азот – 1,4 %. Содержание этана, сжиженных газов (С₅ + высш.) не превышает нескольких долей процента.

Приток газа непромышленного значения дебитом 10000 м³/сут получен из среднедевонских эйфельских отложений при испытании интервала 6577-6570 м в скважине 2 Девонская из песчаников с пористостью 16-22%. В составе газа присутствует СН₄ – 97,5% объем., С₂ – 0,44%, С₃₋₅ – 2,06%, Н₂S – отсутствует [8].

В скв. 1 Табаковская при испытании интервалов 4327-4317 м и 4527-4438 м (С_{1v}) в открытом стволе получены притоки газовой смеси. Приток газоконденсата дебитом 377 тыс. м³/сут получен выше почти на 500 м из башкирского яруса при испытании интервала 3859-3985 м. Это также может свидетельствовать о наличии трех газонасыщенных интервалах в разрезе скважины. При испытании ИПТ среднедевонских отложений получили непромышленный приток газа дебитом 10000 м³/сут. В скв.3 Девонская из верхнего девона отмечено газопроявление на забое 5911 м, в скв. 1 Северо-Астраханская из интервала 6273-6452 м получен приток бессернистого газа. Скважины не доведены до проектного забоя и не испытаны в колонне [7; 9]. В скважине Д-2 Астраханская из песчаников среднего девона с пористостью 16-22% с глубины 6460–6520 м получен горючий метановый газ без сероводорода с дебитом около 10000 м³. Резкие отличия в составе газов и давлениях в нижне-среднедевонском и верхнедевонско-башкирском комплексах свидетельствуют об их изолированности и разных источниках углеводородов [10].

Отложения *серпуховского яруса* мощностью от первых десятков до первых сотен метров оценены разрезами всех разведочных и ряда эксплуатационных скважин Астраханского свода и представлены битуминозными аргиллитами и кремнистыми породами в центральной части (67 м), органогенно-обломочными и детритовыми известняками на периферии свода (73 м), сульфатно-карбонатными породами в зоне Южно-Астраханских поднятий (19-230 м); плотными, глинистыми, битуминозными непроницаемыми и низкопроницаемыми известняками в Каракульско-Смушковой зоне (Безымянная, Ашунская площадь) с пористостью менее 6% (преимущественно 1,4-2,6%), проницаемостью менее $1 \cdot 10^{-15} \text{ м}^2$ с прослоями аргиллитов и кремнистых известняков на Краснохудукском поднятии. Большая часть вскрытого разреза в Краснохудукских, Смушковых и других скважинах уплотнена, пористость пород не превышает 6% (средняя 2,5-3,5%), проницаемость $0,001-1,6 \cdot 10^{-15} \text{ м}^2$.

Кровля уплотненных серпуховских отложений может служить крышкой для нижележащих залежей. Глубина залегания яруса колеблется от 3940 м (скв.2 Еленовская) до 4574 м (скв. 23А) на северо-восточном склоне свода, до 4476 м на правом берегу (скв.1 Правобережная), до 4690 м в (скв. 10 Южно-Астраханская). Породы известняки плотные, с раковистым изломом, органогенно-детритовые; поры выщелачивания выполнены вторичным кальцитом. Породы коллекторы приурочены к маломощным пластам органогенно-обломочных и трещиноватых известняков с пористостью 4-15%.

В северной склоновой части свода в скв. 1-Астраханской получен слабый приток газа с конденсатом из интервала 4220-4260 м, с глубины 4740-4760 м поднят керн, пропитанный нефтью. Компонентный состав газа: CH₄ – 60-65%, TU – 11%, H₂S – 5,6%, CO₂ – 12%) отличается от такового продуктивной толщи АГКМ увеличенным содержанием метана и его гомологов при резком снижении концентраций сероводорода и углекислого газа.

Результаты испытания глубокозалегающих подсолевых отложений юго-западной части Прикаспия приведены в табл. 2.

Газовый состав флюидов подсолевых нижнекаменноугольных отложений юго-западной части свидетельствует, что они генетически не связаны с башкирской залежью АГКМ (Славкин В.С., Копилевич Е.А., Зиньковский В.Е., 1993).

Анализ разработки низкопроницаемых коллекторов показал, что наличие вертикальной «залеченной» трещиноватости, затрудняет латеральное движение газа по пласту к скважине, фильтрация газа в низкопроницаемых карбонатных коллекторах происходит по законам нелинейной фильтрации. Факторами, ухудшающими проницаемость природных фильтрационных путей, являются: недостаточная изученность процессов, связанных с изменением проницаемости; высокая остаточная водонасыщенность, битуминизация, капиллярные барьеры, коагуляция открытых субгоризонтальных трещин и более крупных пор тонкодисперсной твердой фазой бурового раствора (глиной) и др. (М.А. Политыкина, 1988).

Таблица 2. Результаты опробования и испытания глубокозалегающих подсолевых каменноугольных отложений

Возраст	Номер скважины, площадь	Интервал опробования, м	Способ вскрытия пласта	Тип флюида	Дебит флюида, м3/сут	Рпл, МПа Тпл °С
C1sr	1 Ашунская	3199-3221 3373-3425	ИПТ в открытом стволе	газопроявление	-	-
C1sr+ C1v3mh- vn	2 Ашунская	3373-3425	ИПТ в открытом стволе	пластовая вода с растворенным газом	14,0	42,4 -
C1t	4 Ашунская	4640-4670	в открытом стволе КИИ-146	непромышленный приток газа	-	-
C2b1	200 Николаевская	4170-4220	испытание в колонне	приток газа с содержанием CO ₂ - 16%	15000-16000	-
C1sr+ C1v3 vn		4420-4448	испытание в колонне	приток газа с содержанием CO ₂ - 19%, H ₂ S-17	15000	-
C1sr+ C1v3 vn		4428-4444	испытание в колонне	газоводяная смесь с содержанием CO ₂ - 21%,	Qв-346 Qг-25000	-
C1v3 al		4623-4647	испытание в колонне	газоводяная смесь с содержанием CO ₂ - 33%	Qв-250 Qг-25000	-
C1v3	6 Юж. Астраханская	4783, 4908	в процессе бурения	глинистый раствор с пленкой нефти	-	-
		5356-5370	в открытом стволе	приток газа	-	-
C2b1	10 Юж. Астраханская	4423-4448	ЗПКО-89 в колонне	пластовая вода с растворенным газом	0,8	-
C1sr		4555-4580	-	глинистый раствор с пленкой нефти	-	-
C1sr		4612-4628	ЗПКО-89	пластовая вода с растворенным газом	-	-
C1 v		4920-5000	газонасыщенный интервал по ГИС			
C1v		4924-5004	ИПТ в открытом стволе	непромышленный приток газа	-	67,0
C2b	1 Краснохудукская	3324-3370	ИПТ в открытом стволе	слабый приток газа CO ₂ - 97,4%	62000	42,0 98°
C1v3 al		4151-4182	ИПТ в открытом стволе	интервал газонасыщен	-	>59
C1v3 al		4151-4280 4324-4364	испытание в колонне	слабый приток газа	-	-
C1v3 al		4562-4568	испытание в колонне	приток воды с газоконденсатом	-	- 135°
C1v	10 Безымянная	4612-4628	испытание в колонне	слабый приток газа CO ₂ - 4,6 %,	-	-
C1v	1 Табунная	4762-4715	-	кern с запахом нефти, выход разгазированной жидкости+ пленка нефти	-	-

C _{2m}	3 Смуш-ковская	2842-2922	ИПТ в открытом стволе	пластовая вода с растворенным газом	14	35,2
C _{2b1}	2 Св. шаринская	4285-4298	испытание в колонне	пластовая вода с с растворенным газом	Qв-52 Qг-3000	-
C _{2b1}	1 Воложковская	3904-4106	ИПТ в открытом стволе	приток газа	278	67,9
C _{2b1}	1 Воложковская	4065-4080	ИП в колонне	приток газа с содержанием CO ₂ - 16%, H ₂ S-27	Qг-220 000	-
C _{2b1} -C _{1v}	2 Долгожданная	4228-4411	ИП в открытом стволе	приток воды с растворенным газом H ₂ S-32-48 CO ₂ - 25-38%,	Qв-122-144 Q-15000-20000	60,2
C _{2b1}	5 Долгожданная	4072-4094	ИП в открытом стволе	слабый приток газа	-	-
C _{2b1} D ₂	1 Правобережная	4075-4092 5458-5608	ИП в открытом стволе	приток газа	Qг 142000	-
D ₂	2 Девонская	6459-6522	испытание в колонне	приток газа	Qг 10000	
C _{1v}	3 Заволжская	4304-4260	ИП в открытом стволе	непромышленный приток газа H ₂ S-5,7% CO ₂ - 12%,	Qг 20000	-
1	2	3	4	5	6	7
C _{1v3} al	1 Хараба-линская	4610-4635	ИП в открытом стволе	газонефтяная смесь	0,2	-
C _{2b1}		4698-4683	ИП в открытом стволе	газонефтяная смесь H ₂ S-17,9%, CO ₂ -19,8%	Qн-0,1-0,36 Qг 1500	-
C _{1v3} al+ C _{2b1}		4842-4712	ИП в открытом стволе	слабый приток газа	-	-
C _{1 v}		4813-4835	ИП в открытом стволе	газонефтяная смесь	-	-
C _{2b1}		4811-4915	ИПТ в открытом стволе	слабый приток газа	300	-
(C _{1s} +v ₃)	2 Еленовская	4040-4180	ИП в открытом стволе	приток газа	Qг 154000	64,9
C _{1sr}		4044-4068	ИПТ в колонне	приток газа	Qг 211000 Qк 4,0	64,9
C _{1 v}	1 Астраханская	4220-4260	ИПТ в колонне	слабый приток газа с конденсатом		
C _{2b1}	1 Георгиевская	4992-4946	ИПТ в колонне	нефтегазоводяная эмульсия	1,2	65,6 116
C _{1 v}	1 Табаковская	4327-4317 4527-4438	ИПТ в открытом стволе	газоводяная смесь	-	-
C _{2b1}		3859-3985	ИПТ в колонне	приток газа	Qг 377000	-
D ₃	1 Сев. Астраханская	6273-6452	ИПТ в открытом стволе	притоки бессернистого метанового газа	-	-
C _{2b}	2 ЦА ГКМ	4248,0-4287,5	испытание в колонне	фонтанный приток газа и жидкости	Qг 142900 Qк 46,7	

Сопоставительный анализ состава газа нижнекаменноугольных отложений юго-западной части по площадям приведен в табл. 3.

Таблица 3. Сопоставительный анализ состава газа нижнекаменноугольных отложений юго-западной части Прикаспия

Площадь, скв.	Интервал испытания, м	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H _{8+в}	N ₂	CO ₂	H ₂ S	He	H ₂	Тип газа по Зорь- кину Л.М.
10 Безымянная	4612-4628 C _{1v}	76,3	-	-	8,4	4,6	-	-	10,0	МА
1 Безымянная	5445-5500 C _{1tl}	0,61	0,15	0,21	98,15	0,79	-	-	-	А
1 Безымянная	4385-4312 C _{2b1}	10,25	0,25	0,17	88,61	0,28	-	-	-	АМ
2 Ашунская	3373-3425 C _{1v}	78,32	-	-	21,68	-	-	-	-	МА
6 Юж. Астра- ханская	5356-5370 C _{1v}	88,65	6,02	2,42	3,29	0,32	-	4,12	-	М
1 Красноху- дукская	3324-3370 C _{2b}	2.18	0.27		0.07	97.45	-	-	-	У
3 Смушковая C _{2m}	2950-3016	82,09	5,66	0,25	13,33	1,38	-	-	-	МА
200 Николаев- ская	4308-4315 C ₁	48,81	0,74	0,27	41,13	-	-	-	9,05	МА
200 Николаев- ская	4623-4647 C ₁	1,86	20,18		3,01	59,92	18,75	-	-	УМС
3 Южно-Пло- довитенская	4412-4432 P _{1ar-as}	79,46	6,0	7,55	3,49	1,01	1,01	1,01	-	М
3 Заволжская	4304-4260 C _{1v}	76,1	6,0	5,46	-	12,0	5,67	-	-	МУС
1 Астраханская	4220-4260 C _{1s}	60-65	ТУ-11		-	12,0	5,6	-	-	МАС
1 Харабалин- ская	4698-4684	56,6	5,68	-	-	19,77	17,93	-	-	МУС
2 Еленовская	4040-4068 C _{1v+s}	74,2	1,06	0,69	0,61	10,1	12,1	-	-	МСУ
2 Еленовская	4044-4180 C _{1v}	82,3	0,92	1,08	0,33	9,25	5,9			МУС
2 Девонская	6570-6577 Д ₂	97,5	0,44	2,06	-	-	-	-	-	М
1 Правобереж- ная	5458-5608 Д _{3fr}	62,9	0,2		1,4	20,4	15,1	-	-	МУС
1 Правобереж- ная	4211-4241 C _{2b}	53.18	3.9	1.79	0.49	17.0	18.49	-	-	МСУ

Примечание: М-метановый, У-углекислый, МУ-метаново-углекислый, МУС- метаново-углекисло-сероводородный, УСМ-углекисло-метаново-сероводородный, МСУ-метаново-сероводородно-углекислый.

Выводы. Получение слабых и непромышленных притоков УВ из девонско-нижнекаменноугольных отложений объясняется рядом факторов: естественной низкой проницаемостью пластов в условиях больших глубин не обеспечивающей промышленные при-

токи, негативным влиянием остаточной водонасыщенности, горного давления; значительной преобразованностью пород (заполнение первичных пор и пор выщелачивания вторичными минералами, снижающими относительную проницаемость (на 60-80 %) вплоть до полной потери первичных ФЕС), низкой степенью изученности (малым объемом керновых исследований и испытаний), некачественным испытанием или его отсутствием, неудовлетворительным техническим состоянием скважин. Несмотря на вышесказанное, девонские и нижнекаменноугольные отложения юго-западной части Прикаспийской впадины являются наиболее перспективным направлением поисковых работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин Н.И. Особенности геологического строения и нефте-газоносность юго-западной части Прикаспийской впадины. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2004. 163 с.
2. Пыхалов В.В. Геодинамическая модель формирования земной коры и осадочного чехла Астраханского свода и ее значение для оценки фильт-рационно-емкостных свойств карбонатных отложений по данным геофизических методов; Астраханский гос. технический ун-т. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2008. 151 с.
3. Пыхалов В.В. Определение новых нефтегазоперспективных направлений на основе геологической модели Астраханского свода: дисс. ... д-ра геол.-минерал. наук. М., 2015. 398 с.
4. Дуванова М.Е. Литологические особенности коллекторов в пределах Южно-Астраханской зоны поднятий / М.Е. Дуванова, Н.Н. Гольчикова // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2024. № 2. С. 7-13.
5. Бембеев А.В. Состав углеводородных флюидов подсоловых отложений юго-западной части Прикаспия / А.В. Бембеев, К.Э. Пальткаев, В.Э. Бембеев, Б.С. Хулхачиев // Геология нефти и газа. 1997. № 6. URL: <http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1997/06/Stat/stat06.html>.
6. Толчеев А.В. Особенности поисков залежей нефти и газа на южном склоне Астраханского свода // Геология нефти и газа. 1987. № 7. С. 16-20.
7. Токман А.К. Результаты и направление геологоразведочных работ в Прикаспийской впадине / А.К. Токман, В.С. Коваленко, Б.С. Коротков, С.Б. Коротков // Геология нефти и газа. 2009. № 3. С. 27-35.
8. Сухарев Г.П. Перспективы нефтегазоносности девонских отложений в Астраханском своде // Геология нефти и газа. 2004. № 3. 2004. С.17-22.
9. Комаров А.Ю. Особенности распределения нефтегазоносных комплексов терригенного девона на Астраханском своде / А.Ю. Комаров, О.В. Тинакин, В.А. Захарчук, А.Ф. Ильин // Геология нефти и газа. 2009. № 3. С. 37-41.
10. Углеводородный потенциал глубоких горизонтов Астраханской зоны нефтегазонакопления: проблемы и решения / Ю.А. Волож [и др.] // Геотектоника. 2019. № 3. С.3-21.

© Ушивцева Л.Ф., 2024.